

Фінанси, банківська справа та страхування

УДК 336.71:174.4:001.8

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14851911>

**Стратегії забезпечення доброчесності в процесах залучення джерел
фінансування**

Штерма Тетяна Василівна,

кандидат економічних наук, доцент, декан факультету інформаційних технологій та економіки, Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет», м. Чернівці, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-7623-3738>

Мізюк Валентин Вікторович,

магістр, Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет», м. Чернівці, Україна, <https://orcid.org/0009-0006-4651-3073>

Чокан Станіслав Юрійович,

магістр, Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет», м. Чернівці, Україна, <https://orcid.org/0009-0002-5950-971X>

Прийнято: 24.01.2025 | Опубліковано: 11.02.2025

Анотація: *Забезпечення доброчесності в процесах пошуку джерел фінансування є важливим фактором підтримки прозорості, підзвітності та довіри до фінансових систем. В умовах щораз більшої фінансової складності та глобалізації інвестицій ризику корупції, шахрайства і неетичних фінансових практик становлять значні виклики для бізнесу, фінансових установ та регуляторних органів. Актуальність цього дослідження зумовлена зростанням потреби в розробленні та впровадженні стратегій, що сприяють етичному і*

прозорому управлінню фінансовими ресурсами. Зміцнення фінансової доброчесності має важливе значення для залучення стійких інвестицій, сприяння економічному зростанню та забезпечення дотримання міжнародних правових та етичних стандартів.

***Мета** дослідження – аналіз та пропозиція ефективних стратегій підтримки доброчесності в процесах залучення фінансування.*

***Методи:** аналіз наукової літератури, абстрагування, узагальнення, систематизація.*

***Результати** дослідження свідчать, що фінансова доброчесність може бути ефективно забезпечена завдяки поєднанню правових норм, систем управління ризиками та технологічного прогресу. Прийняття екологічних, соціальних та управлінських (ESG) стандартів, ініціатив з корпоративної соціальної відповідальності та механізмів дотримання законодавства значно підвищує довіру до фінансових установ, а впровадження цифрових інструментів моніторингу та систем відстеження фінансових операцій у режимі реального часу покращує виявлення та запобігання фінансовим порушенням. Організації, що надають пріоритет прозорості фінансової звітності, залученню зацікавлених сторін і дотриманню антикорупційних заходів, є успішнішими в залученні надійних та етичних джерел фінансування.*

***Висновки.** Таким чином, забезпечення доброчесності в процесах фінансування вимагає багатовимірного підходу, який охоплює регуляторні заходи, вдосконалення корпоративного управління та технологічні інновації. У результатах дослідження наголошено на важливості приведення фінансових практик у відповідність до етичних стандартів і міжнародних норм. Зміцнення доброчесності у фінансовій діяльності не лише зменшує ризики, пов'язані з корупцією та шахрайством, але й сприяє сталому інвестуванню та економічній стабільності.*

***Ключові слова:** прозорість, етика, корупція, управління ризиками, партнерство, моніторинг, сталий розвиток.*

Strategies to Ensure Integrity in Fundraising Processes

Tetiana Shterna,

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Information Technology and Economics, Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”, Chernivtsi, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-7623-3738>

Valentyn Miziuk,

Master's degree, Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”, Chernivtsi, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0006-4651-3073>

Stas Chokan,

Master's degree, Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”, Chernivtsi, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0002-5950-971X>

Abstract: *Ensuring integrity in sourcing finance is important in maintaining transparency, accountability and trust in financial systems. In the context of increasing financial complexity and globalisation of investments, the risks of corruption, fraud and unethical financial practices pose significant challenges to businesses, financial institutions and regulators. The relevance of this study is driven by the growing need to develop and implement strategies that promote ethical and transparent management of financial resources. Financial integrity is essential for attracting sustainable investment, promoting economic growth, and ensuring compliance with international legal and ethical standards.*

The study aims to analyse and propose practical strategies for maintaining integrity in fundraising processes.

Methods: *analysis of scientific literature, abstraction, generalisation, systematisation.*

The results of the study show that financial integrity can be effectively ensured through a combination of legal norms, risk management systems and technological progress. Adoption of environmental, social and governance (ESG) standards, corporate social responsibility initiatives and compliance mechanisms significantly increase the credibility of financial institutions. In contrast, introducing digital monitoring tools and real-time financial transaction tracking systems improves the detection and prevention of financial irregularities. Organisations prioritising transparency of financial reporting, stakeholder engagement and compliance with anti-corruption measures are more successful in attracting reliable and ethical funding sources.

Conclusions. *Thus, ensuring integrity in financing processes requires a multidimensional approach that includes regulatory measures, improved corporate governance, and technological innovations. The study highlights the importance of aligning financial practices with ethical standards and international norms. Strengthening integrity in financial activities not only reduces the risks associated with corruption and fraud but also promotes sustainable investment and economic stability.*

Keywords: *transparency, ethics, corruption, risk management, partnership, monitoring, sustainable development.*

Постановка проблеми. Забезпечення доброчесності в процесах отримання джерел фінансування є одним з основних викликів для сучасних фінансових систем, оскільки це безпосередньо впливає на економічну стабільність, довіру інвесторів та прозорість фінансових транзакцій. Ризики, пов'язані з неетичними фінансовими практиками, зокрема шахрайством, корупцією та відмиванням грошей, знижують довіру до фінансових установ та одержувачів фінансування, створюючи бар'єри для сталого інвестування. В умовах стрімкої глобалізації економіки, коли потоки капіталу виходять за межі національних кордонів, потреба в жорстких заходах із забезпечення фінансової доброчесності стає все більш актуальною. Слабка нормативно-правова база,

недостатній рівень корпоративного управління та неналежні механізми нагляду сприяють нецільовому використанню коштів та фінансовим зловживанням, що призводить до системних ризиків. В умовах розвитку фінансових ринків та впровадження нових технологічних досягнень забезпечення прозорості та підзвітності в процесах фінансування вимагає поєднання дотримання регуляторних норм, етичних фінансових практик та інноваційних технологічних рішень [1].

Актуальність цього питання посилюється щораз більшим запитом на відповідальне та стале фінансове управління, особливо в контексті зростання уваги до екологічних, соціальних та управлінських аспектів (ESG). Інвестори та фінансові установи наразі надають пріоритет етичним стратегіям фінансування, наголошуючи на дотриманні антикорупційної політики, корпоративній соціальній відповідальності та заходах зі зниження ризиків. Держави та міжнародні організації активізують роботу з розроблення нормативно-правової бази та механізмів моніторингу, спрямованих на підвищення рівня фінансової доброчесності. Втім, проблеми залишаються, особливо в юрисдикціях зі слабким регуляторним правозастосуванням або обмеженими можливостями фінансового нагляду. Інтеграція цифрових технологій, як-от блокчейн і штучний інтелект, відкриває багатонадійні можливості для підвищення прозорості та запобігання фінансовим порушенням, але їх широке впровадження вимагає адаптації нормативно-правової бази та інституційної готовності. Розв'язання цих питань має ключове значення для створення міцної фінансової системи, в якій джерела фінансування розподіляються на основі довіри, дотримання законодавства та довгострокової стійкості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних наукових дослідженнях розглядаються різні аспекти забезпечення доброчесності в процесах залучення фінансування. Зокрема, наукові розвідки охоплюють питання цифрової трансформації економіки, використання фандрайзингових технологій, синхронізації інвестиційних процесів, стратегічного менеджменту,

грантового фінансування, повоєнної відбудови та інноваційного розвитку аграрного сектора.

Цифрова трансформація економіки передбачає впровадження сучасних технологій, що сприяють прозорості та ефективності фінансових процесів. У своїй роботі О. М. Ащеулова, В. Ф. Гарькава, Р. О. Іваненко та О. В. Циганенко [2] наголошують на тому, що такі зміни сприяють доброчесності в процесі залучення фінансування.

Альтернативним джерелом залучення коштів є фандрайзинг, що вимагає дотримання високих етичних стандартів та забезпечення прозорості фінансових операцій. Досліджуючи цей аспект, О. Вінницька [3] акцентує увагу на необхідності створення ефективних механізмів для підвищення довіри з боку донорів та інвесторів.

Координація між державними та приватними структурами є ключовою умовою ефективного інвестиційного процесу. Питання синхронізації таких процесів у контексті економічного відновлення України розглядає О. Л. Герасимова [4], яка наголошує на важливості забезпечення доброчесного використання залучених коштів.

Важливу роль у розвитку організацій відіграє стратегічний менеджмент, який базується на етичних принципах і стандартах доброчесності, а його впровадження підвищує рівень довіри інвесторів та інших зацікавлених сторін, що відображено в результатах аналітичного дослідження С. Г. Мельниченка [5].

Досліджуючи можливості отримання фінансування для малого та середнього бізнесу, М. Я. Кобеля-Звір [6] зосереджується на SWOT-аналізі грантів. Дослідник звертає увагу на те, що прозорість і підзвітність у процесі отримання та використання грантових коштів є визначальними факторами в забезпеченні фінансової доброчесності.

Повоєнна відбудова України потребує ефективних фінансових стратегій та прозорих механізмів залучення ресурсів. Над цією проблематикою працюють

О. Охріменко та Р. Попов [7], які підкреслюють значущість чіткої регуляції розподілу коштів для забезпечення ефективності відновлювальних процесів.

Розвиток аграрного сектора значною мірою залежить від інноваційного підходу до фінансування його проєктів. Т. Сус, О. Ємець, С. Мовчун, С. Онишко та О. Цюпа [8] наголошують на формуванні стратегії розвитку галузі, підкреслюючи необхідність упровадження прозорих фінансових процедур і контролю за витратами, що сприятиме доброчесності фінансування інновацій.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значну увагу до питань фінансової доброчесності, залишається не досить вивченим вплив сучасних технологій на мінімізацію корупційних ризиків у процесах залучення фінансування. Недостатньо досліджено інтеграцію міжнародних стандартів фінансової прозорості в національні регуляторні системи, що ускладнює їх ефективне впровадження. Також бракує комплексного аналізу взаємозв'язку між корпоративним управлінням, антикорупційною політикою та стійкістю фінансових потоків. У науковій літературі ще не отримала достатньої уваги роль цифрових технологій у забезпеченні прозорості фінансових процесів, зокрема щодо запобігання шахрайству. Дослідження, викладене в статті, сприяє подоланню цих недоліків, оскільки узагальнює кращі практики, містить аналіз ключових ризиків та пропозиції підходів до посилення фінансової доброчесності.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета дослідження – аналіз та пропозиції ефективних стратегій підтримки доброчесності в процесах залучення фінансування. Відповідно до мети було поставлено та розв'язано такі завдання: проаналізувати ключові ризики та виклики, пов'язані із забезпеченням доброчесності в процесах фінансування; розглянути міжнародну нормативно-правову базу та кращі практики фінансової прозорості; оцінити роль корпоративного управління та антикорупційної політики в підтримці фінансової доброчесності; оцінити вплив таких цифрових технологій, як блокчейн та великі дані, на прозорість і запобігання шахрайству.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова доброчесність – це основоположна категорія в економічних системах, яка забезпечує прозорість, підзвітність та етичну поведінку у фінансовій діяльності. Вона охоплює систему принципів, етичних стандартів і регуляторних механізмів, спрямованих на підтримку довіри та стабільності у фінансових операціях. Основними принципами фінансової доброчесності є прозорість, підзвітність, відповідність і справедливість. Прозорість передбачає чітке та відкрите розкриття інформації про фінансову діяльність, що дозволяє стейкхолдерам приймати обґрунтовані рішення. Підзвітність гарантує, що фінансові суб'єкти, в тому числі установи та окремі особи, несуть відповідальність за свої дії. Дотримання нормативно-правової бази є важливим для запобігання фінансовим злочинам, як-от шахрайство, корупція та легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. Справедливість гарантує, що фінансові системи працюють чесно, запобігаючи дискримінаційним або неетичним практикам [9, с. 17].

Етичні стандарти та регуляторні аспекти фінансової доброчесності відіграють важливу роль у забезпеченні того, щоб фінансові установи працювали в правовому та етичному просторі. Етичні стандарти у фінансах передбачають чесність, відповідальність, справедливість і повагу до прав учасників. Ці принципи допомагають фінансовим спеціалістам підтримувати доброчесність та уникати конфліктів інтересів, шахрайських дій та неетичної поведінки [9, с. 20]. В Україні фінансова доброчесність підкріплюється нормативно-правовими механізмами, зокрема законами про протидію відмиванню коштів, системами фінансового моніторингу та стандартами корпоративного управління. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» [10] є ключовим нормативно-правовим актом, який встановлює заходи для запобігання фінансовим злочинам. Національний банк України (НБУ) [11] та Державна служба фінансового

моніторингу України [12] регулюють фінансові операції та забезпечують дотримання стандартів фінансової доброчесності.

Одним із найважливіших аспектів цього є етичний та регуляторний підхід до залучення фінансування. В Україні механізми фінансування представлені внутрішніми й іноземними інвестиціями, банківськими кредитами, державними грантами та міжнародною фінансовою допомогою. Забезпечення фінансової доброчесності в цих процесах вимагає дотримання правових норм та етичних принципів для запобігання корупції, відмиванню коштів і фінансовим махінаціям. Залучення міжнародних фінансових організацій, як-от Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк, вимагає чіткого дотримання вимог фінансової доброчесності. Українські компанії та фінансові установи, які прагнуть отримати фінансування, мають дотримуватися найкращих міжнародних практик у сфері фінансової прозорості, корпоративного управління та антикорупційних заходів. Регуляторні органи, зокрема НБУ та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, здійснюють нагляд за фінансовими операціями з метою забезпечення дотримання національних та міжнародних стандартів доброчесності [13].

Незважаючи на встановлені принципи та нормативно-правову базу, фінансова доброчесність наражається на численні виклики та ризики. Порушення в цій сфері часто пов'язані з корупцією, відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків і шахрайськими фінансовими практиками. В Україні одним із важливих викликів є боротьба з фінансовою корупцією, яка підриває економічну стабільність і довіру інвесторів. Корупція у фінансових операціях може призвести до нецільового використання ресурсів, послаблюючи довіру суспільства до фінансових установ. Відмивання грошей становить ще одну критичну загрозу, створюючи умови для незаконних фінансових потоків, які можуть дестабілізувати економіку.

Інтеграція України у світові фінансові ринки вимагає жорстких заходів для боротьби з фінансовими злочинами та підвищення прозорості. Водночас слабкий

контроль за дотриманням законодавства про фінансову доброчесність може призвести до його невиконання та регуляторного арбітражу, коли суб'єкти господарювання використовують будь-які послаблення, щоб обійти фінансові правила. Цифровізація фінансових послуг створює додаткові ризики, зокрема кібершахрайство, крадіжки персональних даних та несанкціоновані фінансові операції. Зміцнення фінансової доброчесності вимагає комплексного підходу, який передбачає правові реформи, посилення регуляторного нагляду та просування етичних фінансових практик.

Забезпечення прозорості фінансування є основним аспектом підтримки фінансової стабільності та зміцнення довіри до економічних систем. Прозорі фінансові потоки знижують ризики корупції, відмивання коштів, шахрайства та нецільового використання коштів. Для оцінювання доброчесності фінансових потоків, регулювання та аудиту фінансової діяльності, а також інтеграції передових технологій з метою підвищення фінансової прозорості розроблено різноманітні методи та механізми. Поєднання нормативно-правової бази, інструментів оцінювання ризиків і технологічних інновацій дозволяє фінансовим установам, регуляторним органам та урядам покращити нагляд та забезпечити дотримання етичних і правових стандартів [14].

Одним із ключових методів забезпечення прозорості фінансування є впровадження інструментів оцінювання доброчесності фінансових потоків. До таких інструментів належать моніторингові системи, що базуються на оцінюванні ризиків, судова фінансова експертиза та автоматизовані механізми відстеження транзакцій. Моніторинг на основі оцінювання ризиків дає змогу фінансовим установам і регуляторам зосередитися на небезпечних транзакціях, забезпечуючи ефективніший розподіл наглядових ресурсів. Судово-фінансовий аналіз допомагає виявити відхилення та шахрайські дії, досліджуючи фінансову звітність, записи про транзакції та невідповідності в бухгалтерському обліку. Автоматизовані механізми відстеження транзакцій, як-от протоколи «Знай свого клієнта» (KYC) та боротьби з відмиванням коштів (AML), гарантують, що

фінансові потоки відповідають законодавчим вимогам та етичним стандартам. Ці інструменти дають змогу фінансовим установам виявляти підозрілу діяльність, оцінювати надійність фінансових операцій та забезпечувати дотримання національних і міжнародних норм.

Міжнародний досвід регулювання та аудиту фінансової діяльності надає корисну інформацію про найкращі практики забезпечення фінансової прозорості. Група з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк установлюють світові стандарти фінансової прозорості, вимагаючи від держав-членів запровадити ефективну регуляторну та наглядову базу. Такі країни, як Швеція, Канада та Сінгапур, створили вдосконалені регуляторні механізми, які надають пріоритет розкриттю фінансової інформації, доступу громадськості до фінансової звітності та незалежному аудиту фінансових установ. Європейський Союз впровадив Директиви з боротьби з відмиванням коштів (AMLD), які вимагають від країн-членів ЄС вжити суворих заходів для запобігання незаконним фінансовим потокам. Сполучені Штати через Мережу боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) забезпечують прозорість фінансових операцій шляхом моніторингу великих і підозрілих транзакцій. Впровадження найкращих міжнародних практик фінансового регулювання та аудиту гарантує, що фінансова діяльність залишається прозорою, підзвітною та вільною від корупції [14, с. 47–49].

Роль сучасних технологій, зокрема блокчейну та великих даних, у забезпеченні фінансової доброчесності набуває все більшого значення [15 с. 168]. Технологія блокчейн забезпечує децентралізований і незмінний реєстр, який підвищує прозорість фінансових операцій. Фіксуючи фінансові транзакції в безпечний спосіб, який можна перевірити, блокчейн виключає можливість утручання або шахрайства, забезпечуючи автентичність фінансових записів. Смарт-контракти, які є самодостатніми угодами, закодованими в мережах блокчейн, ще більше підвищують фінансову прозорість, автоматизуючи

фінансові транзакції на основі заздалегідь визначених умов. Аналітика великих даних відіграє важливу роль у виявленні фінансових порушень шляхом аналізу великих обсягів фінансових даних у режимі реального часу. Алгоритми машинного навчання та штучний інтелект покращують виявлення шахрайства, виявляючи сумнівні шаблони транзакцій, аномалії та потенційні ризики. Ці технології дають змогу фінансовим установам та регуляторним органам ефективніше контролювати фінансові потоки, покращувати дотримання норм прозорості та зменшувати фінансову злочинність.

Інтеграція цих методів і механізмів у фінансові системи підвищує прозорість і знижує рівень фінансових порушень. У таблиці 1 узагальнено ключові інструменти, регуляторні підходи та технологічні рішення для забезпечення фінансової прозорості.

Таблиця 1

Головні інструменти забезпечення стабільності фінансових систем [14–15]

Категорії	Ключові методи та механізми
Інструменти для оцінювання фінансової доброчесності	Ризик-орієнтований моніторинг, судова фінансова експертиза, автоматизоване відстеження транзакцій, KYC, AML
Міжнародні регуляторні підходи	Керівні принципи FATF, правила AMLD, моніторинг FinCEN, незалежний фінансовий аудит
Технологічні рішення	Блокчейн (децентралізовані реєстри, смарт-контракти), аналітика великих даних (виявлення шахрайства за допомогою штучного інтелекту, моніторинг у реальному часі)

Розвиток чесних практик залучення фінансування є важливим фактором забезпечення фінансової стабільності, довіри інвесторів і сталого економічного зростання. Щоб зберегти довіру інвесторів, регуляторних органів та громадськості, організації, які прагнуть отримати фінансування, зобов'язані

дотримуватися етичних принципів, прозорості та підзвітності. Ключові стратегії для досягнення цієї мети передбачають упровадження екологічних, соціальних та управлінських стандартів (далі – ESG), ініціатив із корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), прийняття антикорупційної політики та створення надійних механізмів моніторингу. Також фінансові організації мають уживати проактивних заходів для підвищення довіри до себе та побудови довгострокових відносин з інвесторами та зацікавленими сторонами. Усі ці елементи в сукупності сприяють створенню прозорого та етичного фінансового середовища, яке сприяє сталому інвестуванню та економічному розвитку [16].

Впровадження стандартів ESG та корпоративної соціальної відповідальності відіграє важливу роль у просуванні етичних практик фінансування. Критерії ESG використовуються інвесторами та фінансовими установами для оцінювання стійкості та етичного впливу інвестицій. Компанії, які інтегрують принципи ESG у свою діяльність, підтверджують прихильність до захисту навколишнього середовища, соціальної відповідальності та ефективного корпоративного управління. Це передбачає скорочення викидів вуглекислого газу, забезпечення справедливих умов праці та підтримку прозорих процесів прийняття рішень. Так само ініціативи з корпоративної соціальної відповідальності покращують репутацію компанії та довіру до неї, узгоджуючи бізнес-діяльність із соціальними та екологічними цілями. Організації, які беруть участь у благодійності, підтримують розвиток громад і відстоюють принципи прав людини, мають більше можливостей для залучення етичних інвесторів та довгострокового фінансування. Включивши ESG та КСВ у свої фінансові стратегії, організації можуть підвищити привабливість для інвесторів, які надають пріоритет етичним і сталим фінансовим практикам [17, с. 110–113].

Антикорупційна політика та механізми моніторингу мають важливе значення для забезпечення прозорості та доброчесності фінансової діяльності. Корупція в процесі фінансування може призвести до фінансових зловживань, шкоди репутації та правових наслідків. Щоб зменшити ці ризики, організації

мають запровадити чітку антикорупційну політику, яка визначає жорсткі етичні стандарти, правила щодо конфлікту інтересів та заходи із захисту викривачів корупції. Ефективні системи внутрішнього контролю, включаючи фінансовий аудит і оцінювання відповідності, допомагають виявляти та запобігати шахрайським діям. Механізми зовнішнього моніторингу, як-от регуляторний нагляд із боку державних органів та незалежний фінансовий аудит, ще більше посилюють підзвітність. Цифрові інструменти моніторингу, зокрема системи виявлення шахрайства на основі штучного інтелекту та відстеження фінансових потоків на основі блокчейну, сприяють створенню безпечнішого і прозорішого середовища фінансування. Посилення антикорупційних заходів не лише запобігає фінансовим порушенням, але й підвищує довіру інвесторів та забезпечує дотримання міжнародних правових стандартів [18, с. 40].

Фінансові організації можуть прийняти декілька рекомендацій для підвищення довіри до своїх фінансових операцій. По-перше, важливе значення має прозорість фінансової звітності, яка вимагає від організацій розкриття джерел фінансування, звітів та інвестиційних планів у чіткий і доступний спосіб. По-друге, сприяння взаємодії із зацікавленими сторонами шляхом підтримання відкритої комунікації з інвесторами, регуляторними органами та громадськістю допомагає побудувати міцні відносини, що ґрунтуються на довірі. По-третє, забезпечення нормативно-правової відповідності національним і міжнародним фінансовим стандартам мінімізує юридичні ризики й підвищує довіру до організації, що фінансує. По-четверте, демонстрація довгострокової прихильності етичним діловим практикам шляхом інтеграції принципів ESG та дотримання антикорупційної політики сприяє зміцненню довіри інвесторів. І нарешті, використання таких технологічних рішень, як блокчейн для забезпечення фінансової прозорості та аналітика великих даних для оцінювання ризиків, зміцнює фінансову доброчесність і надійність.

У таблиці 2 узагальнено ключові стратегії розвитку чесних практик залучення фінансування (табл. 2).

Характеристика доброчесних практик залучення фінансування [16–18]

Стратегії та механізми	Впровадження
Стандарти ESG та КСВ	Впровадження критеріїв ESG, ініціативи з корпоративної соціальної відповідальності, етичні інвестиційні практики
Антикорупційна політика	Системи внутрішнього контролю, регулювання конфлікту інтересів, захист викривачів, дотримання нормативних вимог
Механізми моніторингу	Незалежний аудит, виявлення шахрайства за допомогою штучного інтелекту, відстеження фінансових операцій через блокчейн, зовнішній регуляторний нагляд
Рекомендації для організацій, що фінансують	Прозора фінансова звітність, залучення зацікавлених сторін, довгострокові етичні зобов'язання, використання технологій для забезпечення фінансової доброчесності

З огляду на це розвиток чесних практик залучення фінансування вимагає комплексного підходу, що поєднує принципи ESG, корпоративну соціальну відповідальність, антикорупційну політику та надійні механізми моніторингу. Організації, які надають пріоритет етичним практикам фінансування, отримують вигоду від підвищення довіри інвесторів, фінансової стабільності та довгострокової стійкості. Завдяки впровадженню заходів прозорості, взаємодії зі стейкхолдерами та використанню передових технологій фінансового моніторингу організації, що фінансують, можуть підвищити свій авторитет та залучити стійкі інвестиції.

Висновки. У результаті проведеного дослідження встановлено, що забезпечення фінансової доброчесності є багатогранним процесом, що вимагає комплексного підходу. Аналіз ключових ризиків і викликів продемонстрував, що корупційні загрози, недостатня прозорість фінансових потоків і слабкі механізми контролю можуть значно підривати стійкість фінансових систем. Вивчення

міжнародної нормативно-правової бази засвідчило важливість гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами та імплементації кращих практик фінансової прозорості.

Оцінювання ролі корпоративного управління та антикорупційної політики підтвердило їх важливість у формуванні культури доброчесності та відповідальності у фінансовій сфері. Використання цифрових технологій, зокрема блокчейну та великих даних, відкриває нові можливості для підвищення прозорості та мінімізації фінансових правопорушень. Подальші наукові дослідження доцільно спрямувати на розроблення ефективних механізмів інтеграції інноваційних технологій у фінансовий контроль та управління ризиками.

Список використаних джерел

1. Некрасова Л., Таха М. Формування стратегії сталого розвитку підприємства в контексті євроінтеграційних процесів. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 12. С. 60-65.
2. Ащеулова О. М., Гарькава В. Ф., Іваненко Р. О., Циганенко О. В. Аналіз концепцій напрямів цифрової трансформації економіки. *Академічні візії*. 2023. № 16. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/191> (дата звернення: 05.11.2024)
3. Вінницька О. Застосування технологій та інструментів фандрайзингу як джерела фінансування. *Наукові перспективи*. 2023. № 12 (42). С. 330 – 341.
4. Герасимова О. Л. Синхронізація процесів залучення інвестицій для економічного відновлення України. *Трансформаційна економіка*. 2023. № 4 (04). С. 18-23.
5. Мельниченко С. Г. Аналіз стратегічного менеджменту та його вплив на успішність організацій. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2024. № 3. URL: <https://econp.com.ua/index.php/journal/article/view/19/16>(дата звернення: 05.11.2024).

6. Кобеля-Звір М. Я. Гранти для фінансування мікро-, малого та середнього бізнесу: SWOT-аналіз. *Трансформаційна економіка*. 2023. № 4 (04). С. 42-45.
7. Охріменко О., Попов Р. Повоєнна відбудова України: потенціал та стратегія перетворень. *Економіка та суспільство*. 2022. № 45. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-7>
8. Сус Т., Ємець О., Мовчун С., Онишко С., Цюпа О. Формування стратегії інноваційного розвитку аграрного сектора та фінансування її реалізації. *Financial and credit activity problems of theory and practice*. 2022. № 6 (47). С. 150-159.
9. Фролов С. М., Орлов В. В., Лозинська О. І., Шукаїрі Ф. Стратегічні і тактичні орієнтири реструктуризації фінансової системи України. *Economics of Development*. 2021. № 20 (1). DOI: [http://dx.doi.org/10.21511/ed.20\(1\).2021.02](http://dx.doi.org/10.21511/ed.20(1).2021.02)
10. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text> (дата звернення: 05.11.2024)
11. Національний банк України. Фінансовий моніторинг. URL: <https://bank.gov.ua/ua/supervision/monitoring> (дата звернення: 05.11.2024)
12. Державна служба фінансового моніторингу України. URL: <https://fmu.gov.ua/> (дата звернення: 05.11.2024)
13. Тіщенко Є. О. Теоретичні засади використання фінансово-економічних механізмів проєктного фінансування у відбудові України. *Інтернаука. Серія: Економічні науки*. 2024. № 6 (86). DOI: <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-6>
14. Дибя М. І., Гернего Ю. О., Гернего Ю. А. Фінансування проєктів ESG: зарубіжні практики та можливості розвитку в Україні. *Ринок фінансових послуг*. 2022. № 2. С. 45–57.

15. Сапотніцька Н., Овандер Н., Гарькава В., Кіреєва К., Орленко О. Використання BIG DATA для оптимізації економічних процесів у цифрову епоху. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики*. 2023. № 4 (51). С. 164–174.
16. Парфентьева О. Інституціоналізація екологічних, соціальних та управлінських практик. *Економіка та суспільство*. 2023. № 56. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-112>
17. Бортніков Г. П. (2022). Державне регулювання розкриття банками інформації про сталі фінанси. *Фінанси України*. 2022. № 8. С. 90-117.
18. Костогриз Я. О. Сучасні теоретико-правові погляди на корупцію. *Вісник ОНДІСЕ*. 2024. № 15. С. 35-41.